

№4

27.07.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

KIBER JINOYATCHILIKNING RIVOJLANISHIDA HUQUQIY ONG VA MADANIYATNING TA'SIRINI ANIQLASH MASALALARI

Bektosheva Asalxon Dilshodjon qizi

TATU Farg'ona filiali, Axborot xavfsizligi, 4-kurs talabasi

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda kiberjinoiyatlar, hozirgi muammolar va kiberjinoiyatlarga qarshi kurashish, kiber jinoiyatchilikning turlari, ularning alomatlari, ular aholining qaysi qatlami orasida ko'proq sodir bo'layotgani, ulardan qanday himoyalani zarurligi, kiber jinoiyatchilikka qarshi aholining barcha qatlami orasida huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish, ya'ni fuqarolarga kiber jinoiyatchilikning tashqi belgilari va ulardan qanday birlamchi himoyalani mumkinligi haqida ma'lumotlarni yetkazish orqali imunitet hosil qilish masalalari tahlil qilingan. Ushbu tahlilni amalga oshirish uchun chet davlatlari tajribalari, hozirgi kunda sodir etilayotgan kiber jinoiyatchiliklarning tahlili, sodir etilgan kiber jinoiyatlarga keltirilgan misollar va tahlil natijasida ularning eng ma'qulini aniqlash bo'yicha ish amalga oshirilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli huquq, ijtimoiy tarmoqlarda etika, axloqiy ong, globallashuv, ommaviy madaniyat, axloq ijtimoiy ong, internet.*

QUESTIONS OF DETERMINING THE IMPACT OF LEGAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE ON THE DEVELOPMENT OF CYBERCRIME

Bektosheva Asalkhan Dilshodzhon daughter

*4th year student of the Department of Information Security
of the Fergana branch of TUIT*

***Annotation.** In this article, cybercrime in Uzbekistan, modern problems and the fight against cybercrime, types of cybercrime, their symptoms, among which segments of the population they are more common, how to protect themselves from cybercrime, legal awareness and culture among all segments of the population from cybercrime development, that is, the formation of immunity through informing citizens about the external signs of cybercrime and how to protect against them. To conduct this analysis, the experience of foreign countries was carried out, an analysis of currently committed cybercrimes, examples of cybercrimes committed and an analysis of the best of them.*

***Key words:** digital law, ethics in social networks, moral consciousness, globalization, mass culture, moral public consciousness, Internet.*

Kiber jinoyatchilik bugungi kunda nafaqat O`zbekistonda, balki dunyoning ko'plab davlatlarida rivojlanib, uning kundan kunga yangidan yangi turlari paydo bo'lib, ushbu jinoyatchilikning sodir etish soni ham oshib bormoqda. Shu tufayli shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham yurtimizda kiber jinoyatchilikning oshib borayotgani, undan aholining barcha qatlamlari, ziyolilardan tortib, oddiy aholigacha uning jabrlanuvchilariga aylanib qolayotgani, buni oldini olish, uning kelib chiqish sabablarini aniqlash va kerakli choralarni ko'rish haqida turli xil video selektor orqali o'tkazilgan, yurtimizning barcha hududini qamrab olgan yig'ilishlarda va o'zining maruzlalarida ham to'xtalib o'tdi. Buning isboti sifatida, joriy yilning 15-aprel sanasida "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonunning qabul qilinganligini keltirish mumkin. Qonunga ko'ra, kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish davlatning kiberxavfsizligini ta'minlashda ustuvor hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmatining bu boradagi olib borayotgan salmoqli faoliyati hamda O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15- apreldagi "Kiberxavfsizlik to'g'risida" Qonunining qabul qilinishi ushbu yo'nalishni yurtimizda rivojlantirish va kiberxavfsizlik masalalarida yanada keng ko'lamda tatbiq qilishning asosiy yo'nalish va o'ziga xos jihatlari belgilab berdi.

Asosiy qism: Yana shuni takidlash lozimki, Internet vositalaridan o'rin olgan jamiki axborot va ma'lumotlarning hammasi ham real haqqoniy emasligi ayni paytda ayon bo'lmoqda. Bundan kelib chiqib aytish joizki, olinayotgan dalillarning qay darajada to'g'riligini ongli ravishda mushohada etish maqsadga muvofiqdir. Shuni unutmaslik kerakki, bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan bir qarashda arzimas bo'lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi glaballashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin. O'tgan yillar davomida o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy yuksalishi, axborotga bo'lgan huquqlarini ro'yobga chiqarish, axborot erkinligini ta'minlash maqsadida zarur texnologik sharoitlar va huquqiy kafolatlar yaratildi. Har kimning fikrlash va so'z erkinligi, o'zi istagan axborotni izlashi, olishi, uni tarqatish borasidagi konstitutsiyaviy normalar milliy qonunlarimizda rivojlantirildi. Shuningdek, xalqaro axborot tarmoqlari va Internet jahon axborot tarmog'idan erkin foydalanish uchun sharoit yaratilishini e'tirof etuvchi normalar qonunlarimizda o'z aksini topdi. Xususan, bugungi kunda axborot sohasida ommaviy axborot vositalari, shundan televideniya, Internet-kafelar, Internet provayder, davlat axborot resurslari, "ZiyoNET" yoshlar axborot portali va axborot-kutubxona muassasalari faoliyat yuritmoqda. Bularning barchasi fuqarolarimiz, xususan, yoshlarimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqining ifodasidir. Global axborot makoniga real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, hozirda keng jamoatchilikni xavotir va tashvishga solib kelayotgan muammolardan biri, shubhasiz, axborot makonida nosog'lom manfaatlar, ziddiyat va qarama-qarshiliklar ta'siridagi agressiv axborotlarning (o'z joniga qasd qilishning oson yo'llarini targ'ib qiluvchi 9 ming, erotik mazmunga ega 4 mingdan ziyod saytlar, kompyuter o'yinlari zo'ravonlik va yovuzlik, o'ta jangari

ruhdagi (beshafqat urushlar, o'ldirishlar, otishmalar, portlatishlar va hokazo) Internet saytlar mavjudligi), milliy axborot makonimizga kirib kelishidir. Axborot sohasi liberallashtirgan bir paytda, uzoq-yaqin mamlakatlardagi turli xil siyosiy, mafkuraviy va boshqa kuchlar (120 ga yaqin davlat axborot xurujlarini uyushtirish ustida ish olib bormoqda) o'zlarining g'arazli manfaatlarini yo'lida ommaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanib, axborot erkinligini suiiste'mol qilib, o'sib kelayotgan yosh avlodga axborot tahdidlarini ko'rsatish orqali, hali ongi va hayotiy qarashlari shakllanib ulgurmagani yoshlarni chalg'itish, ularning ongi va qalbini egallash yo'lidagi intilishlarini kuchaytirayotgani sir emas. Nosog'lom axborot oqimlaridan yoshlarni himoyalashga oid dunyoda qator huquqiy mexanizmlar yaratilgan. Jumladan, xalqaro amaliyotda "Kiber jinoyatlar to'g'risida" Konvensiya, "Voyaga yetmaganlar uchun xavfsiz Internet va onlayn resurslarni joriy qilish to'g'risida" Yevropa Ittifoqi Parlamenti Assambleyasining tavsiyalari, "Bola huquqlari to'g'risida" BMT Konvensiyasini, "Yoshlarni himoyalash to'g'risida" Germaniya, "Voyaga yetmaganlarni ommaviy axborotning salbiy ta'siridan himoyalash to'g'risida" gi, Litva "Bolalarni sog'ligi va rivojlanishiga ziyon yetkazuvchi axborotdan himoyalash to'g'risida" gi Rossiya qonunlarini tilga olishimiz mumkin. Milliy qonunchiligimizda ham yoshlarni nosog'lom axborotlardan himoyalashning mexanizmlari mavjud. Xususan, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonunda "O'zbekiston Respublikasida yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, shu jumladan, zo'ravonlikni, hayosizlikni va shafqatsizlikni tashviqot qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etilishi", "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunda "Pornografiya, shafqatsizlik va zo'ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadr-qimmatini tahqirlovchi, bolalarga zararli ta'sir ko'rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etilishiga sabab bo'luvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish taqiqlanishi" belgilab berilgan. Axborot makonining globallashtirish jarayonida yoshlarning ma'naviyaxloqiy tarbiyasini yanada takomillashtirishga qaratilgan kompleks choratadbirlar rejasini ishlab chiqish, buni amalga oshirishda jamiyatimizning keng qatlamlari: davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, jamoat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, otaonalar va pedagoglarni keng jalb qilish maqsadga muvofiq. Internet ta'lim olish, dam olish yoki do'stlar bilan muloqot qildirishning ajoyib va foydalasi vositasi bo'lishi mumkin. Ammo hayotga real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, tarmoq o'z o'rnida xavfdan ham xoli emas: uning ham o'ziga xos bezoriligi, jinoiy olami, zarari va nomaqbullik tomonlari mavjud. Virtual muloqot insonlarga bolalarga zarar keltiruvchi manba bo'lib qolishi ham hech gap emas. Oxirgi paytlarda Internetda ko'pgina tajovuzkor va ijtimoiy xavfli materiallar paydo bo'lib qolmoqda. Bugun dunyoning bir nuqtasida sodir bo'lgan voqea, yangilik xususida yetarli axborot olishimiz uchun atigi bir necha soniya kifoya. Monitor qarshisida sichqonchasimon moslamani boshqarib, istalgan mavzuda istalgan axborotni olish mumkin. Internet bir necha o'n yil ichida global tarmoqqa aylanib, nainki axborotlashgan jamiyatni yuzaga

keltirdi, balki jahonda globallashuv jarayonining tezlashishida ham muhim omil bo`ldi. Natijalar va muxokamalar: Internet – insoniyat tafakkuri mahsuli. Ish stolimizda turgan kompyuterga shunchaki elektron qurilma sifatida qaray olmaymiz. Internet axborot olish, almashish va uzatishning eng samarali, qulay vositasidir. Uning multimediya (tasvir, ovoz, matn) xizmati va boshqa qator qulayliklari insoniyatni virtual olamga ohanrabodek tortmoqda. Lekin masalaning ikkinchi, g`oyat e`tibortalab jihati ham bor. Ba`zi mamlakatlarda virtual olamga g`arq bo`lish oqibatida o`zining yoxud o`zgalarning joniga qasd qilish odatiy holga aylanayotgani ham sir emas. Yoki qator davlatlarda real hayotni virtual hayotga almashtirgan, ruhiy nosog`lom bemorlarni davolashga ixtisoslashgan shifoxonalar tashkil etilayotganini ham hech kim inkor etolmaydi. Ilmiy saytga kirib, kerakli manbani o`qib turgan paytingizda asosan tanishuv yoki pornografik saytlar reklamasi ekranda paydo bo`ladi. Ruhiy boshqarish quvvatiga ega bu reklamalarga e`tibor qaratish, ortiqcha informatsiyalar ortidan quvish inson resurslarini behuda sarflash demakdir. Ayrim kompyuter o`yinlari inson ruhiyatida sadizmga moyillikni uyg`otadi. Bularning oldini olish uchun bolalarni, yoshlarni internetdan chetlashtirib qo`ya olmaymiz, albatta. Bu davr talabi, zamondan orqada qolib bo`lmaydi. Eng to`g`ri yo`l, nazarimda, o`quvchilarimizga virtual olamda nima yaxshi-yu, nima yomonligini o`rgatishimiz, ularda internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Bunda asosiy mas`uliyat ota-ona, o`qituvchi-pedagoglar zimmasiga tushadi. Internet tarmog`i orqali "Ommaviy madaniyat" kabi engil-elpi hayotga targ`ib etuvchi, shaxs egaizmini targ`ib etuvchi filmlar, musiqa va kliplar yoshlarimiz ongiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda. Global axborot makoniga real ko`z bilan qaraydigan bo`lsak, hozirda keng jamoatchilikni xavotir va tashvishga solib kelayotgan muammolardan biri, shubhasiz, axborot makonida nosog`lom manfaatlar, ziddiyat va qarama-qarshiliklar ta`siridagi agressiv axborotlarning (o`z joniga qasd qilishning oson yo`llarini targ`ib qiluvchi 9 ming, erotik mazmunga ega 4 mingdan ziyod saytlar, kompyuter o`yinlari zo`ravonlik va yovuzlik, o`ta jangari ruhdagi beshafqat urushlar, o`ldirishlar, otishmalar, portlatishlar va hokazo Internet saytlar mavjudligi, va ularning milliy axborot makonimizga kirib kelishidir. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda ma`lumotlardan, shu jumladan shaxsiy ma`lumotlardan foydalanish madaniyati deganda, yuqorida keltirilgan salbiy holatlar va kamchiliklarga yo`l qo`ymaslik tushuniladi. Milliy qonunchiligimizda ham yoshlarni nosog`lom axborotlardan himoyalashning mexanizmlari mavjud. Xususan, "O`zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to`g`risida"gi qonunda "O`zbekiston Respublikasida yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, shu jumladan, zo`ravonlikni, hayosizlikni va shafqatsizlikni tashviqot qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etilishi", "Bola huquqlarining kafolatlari to`g`risida"gi qonunda "Pornografiya, shafqatsizlik va zo`ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadrdimmatini taqqirlovchi, bolalarga zararli ta`sir ko`rsatuvchi va huquq buzarlilar sodir etilishiga sabab bo`luvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish taqiqlanishi" belgilab berilgan.

digital law, ethics in social networks, moral consciousness, globalization, mass culture, moral public consciousness, Internet.

Kiber jinoyatchilik bugungi kunda nafaqat O`zbekistonda, balki dunyoning ko'plab davlatlarida rivojlanib, uning kundan kunga yangidan yangi turlari paydo bo'lib, ushbu jinoyatchilikning sodir etish soni ham oshib bormoqda. Shu tufayli shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham yurtimizda kiber jinoyatchilikning oshib borayotgani, undan aholining barcha qatlamlari, ziyolilardan tortib, oddiy aholigacha uning jabrlanuvchilariga aylanib qolayotgani, buni oldini olish, uning kelib chiqish sabablarini aniqlash va kerakli choralarni ko'rish haqida turli xil video selektor orqali o'tkazilgan, yurtimizning barcha hududini qamrab olgan yig'ilishlarda va o'zining maruzlalarida ham to'xtalib o'tdi. Buning isboti sifatida, joriy yilning 15-aprel sanasida "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonunning qabul qilinganligini keltirish mumkin. Qonunga ko'ra, kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish davlatning kiberxavfsizligini ta'minlashda ustuvor hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmatining bu boradagi olib borayotgan salmoqli faoliyati hamda O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15- apreldagi "Kiberxavfsizlik to'g'risida" Qonunining qabul qilinishi ushbu yo'nalishni yurtimizda rivojlantirish va kiberxavfsizlik masalalarida yanada keng ko'lamda tatbiq qilishning asosiy yo'nalish va o'ziga xos jihatlarini belgilab berdi.

Asosiy qism: Yana shuni takidlash lozimki, Internet vositalaridan o'rin olgan jamiki axborot va ma'lumotlarning hammasi ham real haqqoniy emasligi ayni paytda ayon bo'lmoqda. Bundan kelib chiqib aytish joizki, olinayotgan dalillarning qay darajada to'g'riligini ongli ravishda mushohada etish maqsadga muvofiqdir. Shuni unutmash kerakki, bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan bir qarashda arziyas bo'lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi glaballashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin. O'tgan yillar davomida o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy yuksalishi, axborotga bo'lgan huquqlarini ro'yobga chiqarish, axborot erkinligini ta'minlash maqsadida zarur texnologik sharoitlar va huquqiy kafolatlar yaratildi. Har kimning fikrlash va so'z erkinligi, o'zi istagan axborotni izlashi, olishi, uni tarqatish borasidagi konstitutsiyaviy normalar milliy qonunlarimizda rivojlantirildi. Shuningdek, xalqaro axborot tarmoqlari va Internet jahon axborot tarmog'idan erkin foydalanish uchun sharoit yaratilishini e'tirof etuvchi normalar qonunlarimizda o'z aksini topdi. Xususan, bugungi kunda axborot sohasida ommaviy axborot vositalari, shundan televideniya, Internet-kafelar, Internet provayder, davlat axborot resurslari, "ZiyoNET" yoshlar axborot portali va axborot-kutubxona muassasalari faoliyat yuritmoqda. Bularning barchasi fuqarolarimiz, xususan, yoshlarimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqining ifodasidir. Global axborot makoniga real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, hozirda keng jamoatchilikni xavotir va tashvishga solib kelayotgan muammolardan biri, shubhasiz, axborot makonida nosog'lom manfaatlar,

ziddiyat va qarama-qarshiliklar ta'siridagi agressiv axborotlarning (o'z joniga qasd qilishning oson yo'llarini targ'ib qiluvchi 9 ming, erotik mazmunga ega 4 mingdan ziyod saytlar, kompyuter o'yinlari zo'ravonlik va yovuzlik, o'ta jangari ruhdagi (beshafqat urushlar, o'ldirishlar, otishmalar, portlatishlar va hokazo) Internet saytlar mavjudligi), milliy axborot makonimizga kirib kelishidir. Axborot sohasi liberallashtirilgan bir paytda, uzoq-yaqin mamlakatlardagi turli xil siyosiy, mafkuraviy va boshqa kuchlar (120 ga yaqin davlat axborot xurujlarini uyushtirish ustida ish olib bormoqda) o'zlarining g'arazli manfaatlarini yo'lida ommaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanib, axborot erkinligini suiiste'mol qilib, o'sib kelayotgan yosh avlodga axborot tahdidlarini ko'rsatish orqali, hali ongi va hayotiy qarashlari shakllanib ulgurmagani yoshlarni chalg'itish, ularning ongi va qalbini egallash yo'lidagi intilishlarini kuchaytirayotgani sir emas. Nosog'lom axborot oqimlaridan yoshlarni himoyalashga oid dunyoda qator huquqiy mexanizmlar yaratilgan. Jumladan, xalqaro amaliyotda "Kiber jinoyatlar to'g'risida" Konvensiya, "Voyaga yetmaganlar uchun xavfsiz Internet va onlayn resurslarni joriy qilish to'g'risida" Yevropa Ittifoqi Parlamenti Assambleyasining tavsiyalari, "Bola huquqlari to'g'risida" BMT Konvensiyasini, "Yoshlarni himoyalash to'g'risida" Germaniya, "Voyaga yetmaganlarni ommaviy axborotning salbiy ta'siridan himoyalash to'g'risida" gi, Litva "Bolalarni sog'ligi va rivojlanishiga ziyon yetkazuvchi axborotdan himoyalash to'g'risida" gi Rossiya qonunlarini tilga olishimiz mumkin. Milliy qonunchiligimizda ham yoshlarni nosog'lom axborotlardan himoyalashning mexanizmlari mavjud. Xususan, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonunda "O'zbekiston Respublikasida yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, shu jumladan, zo'ravonlikni, hayosizlikni va shafqatsizlikni tashviqot qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etilishi", "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunda "Pornografiya, shafqatsizlik va zo'ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadr-qimmatini tahqirlovchi, bolalarga zararli ta'sir ko'rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etilishiga sabab bo'luvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish taqiqlanishi" belgilab berilgan. Axborot makonining globallashtirish jarayonida yoshlarning ma'naviyaxloqiy tarbiyasini yanada takomillashtirishga qaratilgan kompleks choratadbirlar rejasini ishlab chiqish, buni amalga oshirishda jamiyatimizning keng qatlamlari: davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, jamoat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, otaonalar va pedagoglarni keng jalb qilish maqsadga muvofiq. Internet ta'lim olish, dam olish yoki do'stlar bilan muloqot qildirishning ajoyib va foydalasi vositasi bo'lishi mumkin. Ammo hayotga real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, tarmoq o'z o'rnida xavfdan ham xoli emas: uning ham o'ziga xos bezoriligi, jinoiy olami, zarari va nomaqbullik tomonlari mavjud. Virtual muloqot insonlarga bolalarga zarar keltiruvchi manba bo'lib qolishi ham hech gap emas. Oxirgi paytlarda Internetda ko'pgina tajovuzkor va ijtimoiy xavfli materiallar paydo bo'lib qolmoqda. Bugun dunyoning bir nuqtasida sodir bo'lgan voqea, yangilik xususida yetarli axborot olishimiz uchun

atigi bir necha soniya kifoya. Monitor qarshisida sichqonchasimon moslamani boshqarib, istalgan mavzuda istalgan axborotni olish mumkin. Internet bir necha o`n yil ichida global tarmoqqa aylanib, nainki axborotlashgan jamiyatni yuzaga keltirdi, balki jahonda globallashuv jarayonining tezlashishida ham muhim omil bo`ldi. Natijalar va muxokamalar: Internet – insoniyat tafakkuri mahsuli. Ish stolimizda turgan kompyuterga shunchaki elektron qurilma sifatida qaray olmaymiz. Internet axborot olish, almashish va uzatishning eng samarali, qulay vositasidir. Uning multimediya (tasvir, ovoz, matn) xizmati va boshqa qator qulayliklari insoniyatni virtual olamga ohanrabodek tortmoqda. Lekin masalaning ikkinchi, g`oyat e`tibortalab jihati ham bor. Ba`zi mamlakatlarda virtual olamga g`arq bo`lish oqibatida o`zining yoxud o`zgalarning joniga qasd qilish odatiy holga aylanayotgani ham sir emas. Yoki qator davlatlarda real hayotni virtual hayotga almashtirgan, ruhiy nosog`lom bemorlarni davolashga ixtisoslashgan shifoxonalar tashkil etilayotganini ham hech kim inkor etolmaydi. Ilmiy saytga kirib, kerakli manbani o`qib turgan paytingizda asosan tanishuv yoki pornografik saytlar reklamasi ekranda paydo bo`ladi. Ruhiy boshqarish quvvatiga ega bu reklamalarga e`tibor qaratish, ortiqcha informatsiyalar ortidan quvish inson resurslarini behuda sarflash demakdir. Ayrim kompyuter o`yinlari inson ruhiyatida sadizmga moyillikni uyg`otadi. Bularning oldini olish uchun bolalarni, yoshlarni internetdan chetlashtirib qo`ya olmaymiz, albatta. Bu davr talabi, zamondan orqada qolib bo`lmaydi. Eng to`g`ri yo`l, nazarimda, o`quvchilarimizga virtual olamda nima yaxshi-yu, nima yomonligini o`rgatishimiz, ularda internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Bunda asosiy mas`uliyat ota-ona, o`qituvchi-pedagoglar zimmasiga tushadi. Internet tarmog`i orqali "Ommaviy madaniyat" kabi engil-elpi hayotga targ`ib etuvchi, shaxs egaizmini targ`ib etuvchi filmlar, musiqa va kliplar yoshlarimiz ongiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda. Global axborot makoniga real ko`z bilan qaraydigan bo`lsak, hozirda keng jamoatchilikni xavotir va tashvishga solib kelayotgan muammolardan biri, shubhasiz, axborot makonida nosog`lom manfaatlar, ziddiyat va qarama-qarshiliklar ta`siridagi agressiv axborotlarning (o`z joniga qasd qilishning oson yo`llarini targ`ib qiluvchi 9 ming, erotik mazmunga ega 4 mingdan ziyod saytlar, kompyuter o`yinlari zo`ravonlik va yovuzlik, o`ta jangari ruhdagi beshafqat urushlar, o`ldirishlar, otishmalar, portlatishlar va hokazo Internet saytlar mavjudligi, va ularning milliy axborot makonimizga kirib kelishidir. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda ma`lumotlardan, shu jumladan shaxsiy ma`lumotlardan foydalanish madaniyati deganda, yuqorida keltirilgan salbiy holatlar va kamchiliklarga yo`l qo`ymaslik tushuniladi. Milliy qonunchiligimizda ham yoshlarni nosog`lom axborotlardan himoyalashning mexanizmlari mavjud. Xususan, "O`zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to`g`risida"gi qonunda "O`zbekiston Respublikasida yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, shu jumladan, zo`ravonlikni, hayosizlikni va shafqatsizlikni tashviqot qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etilishi", "Bola huquqlarining kafolatlari to`g`risida"gi qonunda "Pornografiya, shafqatsizlik va zo`ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadrdimmatini taqqirlovchi, bolalarga zararli ta`sir ko`rsatuvchi va huquq buzarliliklar sodir

etilishiga sabab bo'luvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish taqiqlanishi" belgilab berilgan.

Adabiyotlar

1. Khusanova M. K. Using decimation and interpolation when processing signals in MATLAB //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 300-306.
2. Хусанова М. К., Сотволдиева Д. Б. Использование децимации и интерполяции при обработке сигналов в программе MATLAB //Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты. – 2020. – С. 970-975.
3. Сотволдиева Д. Б., Хусанова М. К. Сравнение фильтров с конечной импульсной характеристикой и бесконечной импульсной характеристикой в программе MATLAB //Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты. – 2020. – С. 840-845.
4. Хусанова М.К. Сетевая безопасность и мониторинг //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 177-183.
5. Farkhodovich, T. D. kizi, DMS., & kizi, AUY.(2022). Critical Thinking in Assessing Students. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 267-271.
6. Tukhtasinov, D. F. (2018). Developing Logical Thinking of 5-9th Year Students at Mathematics Lessons. Eastern European Scientific Journal, (2).
7. To'xtasinov, D. F. (2018). Didactic Bases Of Development Of Logical Thinking In Schoolchildren. Central Asian Journal of Education, 2(1), 68-74.
8. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 71-76.
9. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 551-557.
10. Farkhodovich, T. D. (2022). The Problem of Forming Interpersonal Tolerance in Future Teachers. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(4), 12-15.
11. Tukhtasinov, D. (2018). Development of logical thinking of pupils of 5-9th grades in the lessons of mathematics. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 209(22), 586-587.
12. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
13. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenator. IJARSET, 6(9), 10931-10936.
14. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students'knowledge and skills in the educational process based on the active approach. International scientific journal of Biruni, 1(2), 339-344.
15. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'liq tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 441-446
16. Алимов, З.С. & Бакиров, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг аҳамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24
17. Khasanboyevich, K. J., & Ugli, Z. S. I. (2022). Software Technologies for Research and Development of Linguistic Models. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(5), 314-320.
18. Kasimakhunova, A., & Atajonova, S. (2021). Use of innovative learning methods in the classes on the subject: "Theory of automatic control".

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.